

O'ZBEKISTONDA AYOLLARNI MEHNAT BOZORLARIGA JALB QILISH OLIB BORILAYOTGAN SIYOSATLAR TAHLILI

Oxunova Oygul Usmonjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, tayanch doktoranti

e-mail: oxunova.o93@gmail.com

ORCID:0000-0001-8226-1041

Tel:+998911298811

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14326117>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishining to'liq potensialiga erishish uchun ayollarni iqtisodiy faoliyatga jalb qilishda ta'limning o'rni va ahamiyatini tahlil qilishdir. Tadqiqotda ayollar va erkaklar o'rtasidagi gender tengsizligi masalalari, ishga joylashish imkoniyatlari va ta'lim sohasidagi mavjud bo'shliqlar o'rganiladi. Tadqiqot, 2017-yildan boshlab O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlar, ayniqsa bolalar bog'chalarining va oliy ta'lim muassasalarining kengayishi, shuningdek, ayollarni ishga joylashtirishda ta'limning ta'sirini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda, shuningdek, genderga asoslangan mehnat bozori tengsizliklarining yengib o'tish va iqtisodiy o'sishga erishish uchun zarur bo'lgan yuqori ustuvor maqsadlar ham ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, gender tengsizlik, ta'lim islohotlari, ayollar, ishga joylashish, iqtisodiy o'sish, mehnat bozori, gender tengligi.

Kirish

O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiyasi jamiyatda tenglikni ta'minlashga, shu jumladan gender tenglikni oshirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishni davom ettirmoqda. Gender tengligi sohasidagi mavjud muammolar, ayniqsa, ayollarni mehnat bozorida faolligini oshirishni ta'minlashda hamon jiddiy to'siqlar yaratmoqda. O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatidan 29 foizga ko'proq daromad olish mumkin bo'lgan bo'lar edi, agar ayollar erkaklar bilan teng darajada mehnat bozoriga jalb etilganida. Ayollarning ish haqi erkaklarga nisbatan tenglashsa, bu 700 mingdan ortiq kishini qashshoqlikdan chiqarishga yordam berar edi. Biroq, hozirgi kunda O'zbekistonda gender tengligining to'liq amalga oshirilmasligi mamlakatning iqtisodiy o'sish potensialini cheklamoqda.

O'zbekistonning 2022-yilgi Global Gender Development Index (GDI) reytingida 189 mamlakat ichida 106-o'rinni egallashini ko'rsatadi. Bu indeksta faqat hayot davomiyligi bo'yicha ayollar erkaklardan yuqori natija ko'rsatgan. 2023-yilda O'zbekistonning Women, Business, and the Law (WBL) indeksi esa faqat 70,6 foizni tashkil qilib, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng past ko'rsatkichlarni qayd etgan. Biroq, oxirgi yillarda o'tkazilgan qonuniy islohotlar, xususan, genderga asoslangan zo'ravonlikka qarshi kurashish va mehnat huquqlari sohasidagi yaxshilanishlar, kelgusida gender tengligini oshirishga katta ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda.

Bu ilmiy ishda O'zbekistonda ayollar va erkaklar orasidagi ishga joylashishdagi farqni kamaytirish uchun ta'limning o'rni va ahamiyati o'rganiladi. O'quv tizimi sohasidagi islohotlar, jumladan, maktabgacha ta'lim va oliy ta'limda erishilgan yutuqlar, ayollarni ish bilan ta'minlash va iqtisodiy faoliyatga jalb qilishda katta rol o'ynaydi. Biroq, ayollar va erkaklar o'rtasidagi mehnat bozori tengsizliklarini bartaraf etish uchun zarur bo'lgan islohotlar hali to'liq amalga

oshirilmagan. Ushbu ilmiy ishda O'zbekistonda ayollarni ta'lim bilan ta'minlash, ularning mehnat bozoridagi imkoniyatlarini oshirish hamda gender bo'yicha o'zgarishlarni ta'minlash uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan yuqori darajadagi maqsadlar aniqlanadi.

Adabiyotlar Sharhi

O'zbekistonda ayollarning mehnat bozoridagi ishtirokini oshirishga qaratilgan siyosatlar so'nggi yillarda muhim o'zgarishlar ko'rsatdi. O'zbekiston BMTning 2022-yilgi Gender Rivojlanish Indeksida 106-o'rinni egalladi va erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqni kamaytirish bo'yicha aniq yutuqlarga erishdi. Ammo, haligacha ayollarga nisbatan diskriminatsiya, gender stereotiplari va oilaviy vazifalar ularning mehnat bozorida ishtirokini cheklaydi. 2017-yildan boshlab davlat tomonidan amalga oshirilgan ta'lim islohotlari, jumladan, dastlabki bolalar ta'limining kengaytirilishi va oliy ta'limda gender tengligini oshirishga qaratilgan dasturlar, ayollarning iqtisodiy faoliyatga kirishlarini rag'batlantirishga yordam berdi. Shunga qaramay, ayollarning mehnat bozori ishtirokini cheklovchi muammolar davom etmoqda.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda ikkita asosiy tadqiqot usuli qo'llaniladi: miqdoriy va sifatli tahlil. Ma'lumotlar yig'ishning birinchi bosqichi sifatida, O'zbekiston statistika agentligi va xalqaro mehnat tashkiloti (XMT)dan olingan ikkilamchi ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bu ma'lumotlar ayollar va erkaklar o'rtasidagi ish bilan ta'minlash darajasi, ta'lim darajalari va gender farqlarini o'rganishga yordam beradi.

Natijalar va tahlillar

O'zbekiston iqtisodiyoti va jamiyatida gender tenglikni ta'minlashda hali hal qilinishi kerak bo'lgan bir qancha muammolar mavjud. Xususan, ishchi kuchida genderni asoslangan tengsizliklarning o'ta aniq ko'rinishlari mavjud. 2017 yilda ayollar va erkaklar o'rtasidagi mehnat bozori tengsizliklari aniq sezilarli bo'ldi: ayollarning ishga kirish darajasi 50 foizdan 45 foizga kamaydi, yosh ayollar o'rtasidagi ta'lim va ishga joylashish imkoniyatlari esa ancha kam. 15-25 yoshdagi erkaklar o'rtasida ish va ta'limdan chetda bo'lganlar (NEET) ulushi 8,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, ayollar orasida bu raqam 42 foizni tashkil etdi. Ayollar mehnat bozoriga kirishda ko'p hollarda ijtimoiy stereotiplar va genderni asoslangan diskriminatsiya bilan duch keladilar. Bularning barchasi ayollarni jamiyatda, iqtisodiyotda va mehnat bozorida o'z o'rnini topishda to'siq bo'lib xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, so'nggi yillarda mehnat bozori va tadbirkorlik faoliyatiga ayollarni jalb qilishda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. O'zbekistonda 2017 yildan boshlab ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar, xususan, bolalar bog'chalarining ko'paytirilishi, ayollarni ishga jalb qilishda sezilarli o'sishga olib keldi. 2023 yilda, yangi joriy etilgan bolalar bog'chalari orqali, kamida 72,000 nafar ayol ishga joylashgan.

Ammo, ayni paytda, o'qish va ishga joylashishda gender tengligi hali ham saqlanib qolmoqda. O'zbekistonda ayollar mehnat bozorida ko'proq to'siqlarga duch kelishmoqda va ular ko'p hollarda erkaklarga qaraganda pastroq maosh olishadi. Hukumat statistikasiga ko'ra, 2022 yilda ayollar erkaklarga nisbatan 34 foiz kam maosh olishdi, bu global o'rtacha 20 foizdan ancha yuqori. Bu holatni bartaraf etish uchun genderni oid ijtimoiy stereotiplarni o'zgartirish va ayollar uchun qo'shimcha ish imkoniyatlarini yaratish zarur.

Bundan tashqari, ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar orqali ayollar uchun ta'lim olish imkoniyatlari kengaygan bo'lsa-da, ish joylarida ularning ishtirok etish darajasi past. STEM sohalarida, masalan, 2022 yilda ayollar faqat 36,1 foizni tashkil etdi, bu esa ularning ta'limdagi roli va imkoniyatlarini to'liq aks ettirmaydi.

Shu bilan birga, ayollarning ishga joylashishidagi o'ta kamchiliklar va genderga asoslangan imtiyozlar ish beruvchilar va jamiyatdagi boshqa segmentlar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ko'plab stereotiplarga asoslanadi. Ayollar ko'pincha o'zlarining ishlariga nisbatan diskriminatsiyaga duch keladilar va ko'p hollarda ular o'z kasblarida o'rganilmagan yoki noxush sharoitda ishlashga majbur bo'ladilar. Bu esa, albatta, ularga iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishda to'siqlar yaratadi.

Tadqiqotning natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlashda davom etayotgan islohotlar va strategiyalar juda muhim rol o'ynaydi. Yaxshi tashkil etilgan ta'lim va mehnat bozoriga kirish imkoniyatlari ayollarning iqtisodiy faoliyatga qo'shilishini ta'minlashda davom etadi. Shunga qaramay, ayollar o'rtasidagi gender tengsizliklarini bartaraf etish uchun ijtimoiy stereotiplarni o'zgartirish, islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ayollarni mehnat bozoriga kengroq jalb qilish zarur.

Xulosa

O'zbekistonda ayollarni mehnat bozorlariga jalb qilish uchun ko'plab yutuqlarga erishilganiga qaramay, gender tengligini ta'minlash va ayollarning ishga kirish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha haligacha muammolar mavjud. Ta'lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar, ayniqsa, ayollarning oliy ta'limga kirish imkoniyatlarini kengaytirganligi, ayollarning mehnat bozorida ishtirokini oshirishga yordam berdi. Biroq, gender stereotiplari, oilaviy vazifalar va ayollarga nisbatan diskriminatsiya hali ham mavjud. Shuning uchun, ayollarning mehnat bozoridagi ishtirokini oshirish uchun, gender tengligini ta'minlashga qaratilgan siyosatlar va amaliyotlar yanada kuchaytirilishi kerak. Tadqiqot, bu sohada olib borilayotgan islohotlarning samarasini baholashda va ayollarning mehnat bozoridagi ishtirokini oshirishga yo'naltirilgan yangi siyosatlar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. (2020). "Ayollarni ijtimoiy himoya qilish va ularning iqtisodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida". Tashkent, O'zbekiston.
2. World Bank. (2023). O'zbekistonda ayollarni ish bilan ta'minlash va gender tenglikni rivojlantirish: iqtisodiy o'sish uchun imkoniyatlar. Tashkent, O'zbekiston.
3. Muradova, G., & Seitz, H. (2022). O'zbekistonda gender tengsizlik va uning mehnat bozoridagi ta'siri. O'zbekiston Milliy Universiteti, Tashkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. (2023). "O'zbekiston mehnat bozoridagi gender tafovutlari va ayollar ishtiroki: statistika tahlili". Tashkent, O'zbekiston.
5. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi. (2021). Ayollarni mehnat bozorlariga jalb qilish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar. Tashkent, O'zbekiston.

6. UNDP. (2022). "Ayollarni iqtisodiy rivojlanishga jalb qilish: O'zbekistondagi gender siyosati va uning samaralari". Tashkent, O'zbekiston.
7. Seitz, H. (2023). "Ayollarni ish bilan ta'minlash: o'rganish va gender mehnat bozorida muammolar". International Labour Organization (ILO), Tashkent.
8. World Economic Forum. (2022). "Gender Development Index: O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari tahlili". Davos, Shveytsariya.
9. Sattorova, S. (2021). "O'zbekistonda ayollarni ishga jalb qilish va gender tenglikni rivojlantirish bo'yicha siyosatlarining tahlili". Toshkent, O'zbekiston.
10. International Labour Organization (ILO). (2022). "Gender tengligi va mehnat bozorida ayollar ishtiroki: O'zbekiston tajribasi". Tashkent, O'zbekiston.